

**PROPRIEDADES QUÍMICAS E APLICAÇÕES TERAPÊUTICAS DO ÓLEO DE BURITI
(*Mauritia flexuosa*): UMA REVISÃO INTEGRATIVA**

**CHEMICAL PROPERTIES AND THERAPEUTIC APPLICATIONS OF BURITI OIL
(*Mauritia flexuosa*): AN INTEGRATIVE REVIEW**

Elias Teles VALADARES

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-8615-5944>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: eliasteles55@gmail.com

Regianny Alves Costa SILVA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-7056-9486>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: regianny.107760@iescfag.edu.br

Analice Martins de Freitas FIGUEIREDO

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-7965-4022>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: analice.figueiredo@iescfag.edu.br

RESUMO

O presente estudo busca explorar as propriedades terapêuticas do óleo de buriti (*Mauritia flexuosa*), um recurso natural amplamente disponível na região norte e utilizado historicamente por povos tradicionais. A pesquisa aborda as ações antioxidantes, antimicrobianas, cicatrizantes, anti-inflamatórias e fotoprotetoras atribuídas ao óleo, destacando seu potencial farmacológico e relevância terapêutica. Revisões literárias indicam que sua composição química rica em carotenoides, vitamina E e ácidos graxos insaturados favorece a regeneração tecidual, redução de inflamações e proteção contra radicais livres. Nesse sentido, óleo também apresenta efeitos promissores em aplicações dermatológicas, como proteção contra radiação UV e tratamento de feridas. Apesar de limitações na ação antibacteriana isolada, sua associação com fármacos aumenta os efeitos terapêuticos. Acredita-se que uma maior disseminação das descobertas científicas sobre o óleo de buriti possa expandir seu uso na medicina e cosmética, promovendo alternativas naturais de tratamento e amplificando seus benefícios para a saúde humana.

PALAVRAS-CHAVE: Óleo de Buriti. Ação antibacteriana. Processo cicatricial. Antioxidante. Aplicações biológicas. Ação fotoprotetora.

ABSTRACT

This study seeks to explore the therapeutic properties of buriti oil (*Mauritia flexuosa*), a natural resource widely available in the northern region and historically used by traditional peoples. The research addresses the antioxidant, antimicrobial, healing, anti-inflammatory, and photoprotective actions attributed to the oil, highlighting its pharmacological potential and therapeutic relevance. Literature reviews indicate that its chemical composition, rich in carotenoids, vitamin E, and unsaturated fatty acids, favors tissue regeneration, reduces inflammation, and protects against free radicals. In this sense, the oil also shows promising effects in dermatological applications, such as protection against UV radiation and wound treatment. Despite limitations in isolated antibacterial action, its association with drugs increases the therapeutic effects. It is believed that a greater dissemination of scientific discoveries about buriti oil can expand its use in medicine and cosmetics, promoting natural treatment alternatives and amplifying its benefits for human health.

KEYWORDS: Buriti oil. Antibacterial action. Healing process. Antioxidant. Biological applications. Photoprotective action.

INTRODUÇÃO

O bioma brasileiro apresenta uma grande variedade de frutas nativas e exóticas que ainda são pouco exploradas pela indústria alimentícia. Esse potencial fica evidente quando se observa que cerca de 44% da biodiversidade da Amazônia é composta por frutas nativas, totalizando aproximadamente 220 espécies de plantas frutíferas comestíveis com grande valor para o agronegócio brasileiro. Além de contribuírem para o fortalecimento de uma economia circular local, essas frutas são ricas em micronutrientes associados a diversos benefícios à saúde, despertando interesse no desenvolvimento de produtos farmacêuticos e ajudando a ampliar seu consumo no mercado (Barboza, 2022).

O Cerrado brasileiro, representa o segundo maior bioma do país, destacando-se como uma importante reserva de recursos naturais renováveis e vem sendo considerado a última fronteira agrícola do planeta. No decorrer dos anos houve um aumento nos estudos sobre frutos nativos desse bioma e o desenvolvimento de novos produtos a partir deles. Esses frutos apresentam potencial nutricional significativo e são ricos em compostos com ação antioxidante, tendo que muitos deles já são utilizados na medicina popular, sendo associados a propriedades anti-inflamatórias, antimicrobianas, cicatrizantes e terapêuticas (Silva, 2019).

Uma das espécies nativas do Cerrado que se destaca é o buriti (*Mauritia flexuosa* L.), palmeira da família Arecaceae. Nesse bioma o buriti é encontrado nas veredas sendo esses ambientes caracterizados por solos úmidos mesmo em períodos de seca. Os frutos da palmeira se caracterizam por uma camada de escamas triangulares castanho-avermelhadas, e o mesocarpo (polpa) é a parte comestível que recobre o caroço (Sampaio; Carrazza, 2012). Podemos observar que o fruto é utilizado em diversos aspectos como na produção de polpas, doces e sorvetes e inclusive na extração de óleos de coloração avermelhada com demandas industriais nas áreas alimentícia, cosmética e terapêutica (SOARES, 2021).

Segundo Virapongse *et al.* (2017), o gênero *Mauritia* possui duas palmeiras principais sendo *Mauritia carana* Wallace e a *Mauritia flexuosa*, sendo essa última a com maior importância econômica. A *Mauritia flexuosa* é uma palmeira popularmente utilizada no tratamento de diferentes condições de saúde, em razão das atividades biológicas atribuídas ao óleo extraído do mesocarpo, parte correspondente à polpa do fruto. Esse óleo apresenta propriedades anti-inflamatórias, cicatrizantes, antitumorais, antitrombóticas e antimicrobianas (Nobre *et al.*, 2018b).

O fruto é altamente nutritivo e rico em compostos bioativos, apresentando alto teor de carotenoides (corante natural), o que o torna uma referência de fonte desses compostos por apresentar elevados teores de lipídios, proteínas, carboidratos, taninos, fenóis, fibras, ferro, cobre e potássio. Devemos destacar que a concentração desses compostos bioativos pode variar conforme as diferentes condições do bioma, o firmando como um alimento funcional (Martins, 2023).

O óleo extraído do fruto apresenta coloração alaranjada e pode ser obtido tanto por métodos artesanais quanto por extração mecânica realizada de forma cooperativa e industrial onde apresenta menor agressividade em comparação ao processo artesanal. Essa técnica minimiza a oxidação do óleo e possibilita maior vida útil, conforme o Instituto Adolfo Lutz (2008). Devido à sua composição química, o óleo desperta interesse por seu

potencial farmacológico e usos medicinais o que o torna indicado para tratar problemas respiratórios, pneumonia, gripe, doenças cardíacas, queimaduras e como vermífugo. Essas ações são atribuídas principalmente aos carotenoides e tocoferóis presentes nas estruturas moleculares do óleo (Martins, 2023).

Nos estudos minuciosos realizados, é possível observar efeitos consideráveis do óleo de buriti com ação anti-inflamatória, antimicrobiano, cicatrizante e fotoprotetor. Tendo em vista essa gama de efeitos despertou-se um olhar ambicioso das indústrias farmacêuticas podendo ser utilizado na formulação de medicamentos e cosméticos, Nobre *et al.* (2018a). Investigar o grande potencial escondido nessa planta pode ser um grande passo na produção de novas formulações terapêuticas, beneficiando uma ampla gama de indivíduos. Com o seu poder cicatrizante combinado a suas outras qualidades, espera-se um grande poder regenerativo principalmente entre os pacientes diabéticos com lesões no pé ou em outras partes do corpo de difícil cicatrização (Pereira *et al.*, 2020).

O presente artigo tem como finalidade reunir os benefícios contidos na composição química do óleo de buriti e dar um vislumbre de propostas de usos desse fruto que possui um alto potencial terapêutico e econômico (Barboza *et al.*, 2022).

Apesar do grande potencial em desenvolver novos produtos nas indústrias químicas, farmacêuticas e alimentícias o buriti é pouco pesquisado, sendo necessário ampliar seu campo de estudos e investir em sua cadeia produtiva e processamentos para aumentar sua utilização e consumo Pereira Freire *et al.* (2016).

METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como uma revisão integrativa da literatura, de natureza qualitativa e descritiva, desenvolvida com o objetivo de reunir e analisar evidências científicas acerca da composição química, propriedades biológicas e aplicações terapêuticas do óleo de buriti (*Mauritia flexuosa*).

A pesquisa bibliográfica foi realizada entre os meses de março e maio de 2026, utilizando as bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), PubMed, Google Acadêmico e Research, Society and Development. Para a estratégia de busca, foram empregados os descritores em português e inglês: “óleo de buriti”, “*Mauritia flexuosa*”, “buriti oil”, “antioxidant activity”, “antimicrobial activity”, “wound healing”, “anti-inflammatory activity” e “photoprotection”, combinados por meio dos operadores booleanos AND e OR, de acordo com os objetivos propostos para o estudo.

Inicialmente, foram identificadas 54 publicações potencialmente relevantes. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, bem como a remoção de estudos duplicados, 27 trabalhos compuseram a amostra final desta revisão.

Foram incluídos artigos científicos originais, artigos de revisão, dissertações e teses publicados entre os anos de 2010 e 2025, disponibilizados na íntegra nos idiomas português ou inglês e que abordassem aspectos relacionados à composição química, propriedades antioxidantes, antimicrobianas, anti-inflamatórias, cicatrizantes, fotoprotetoras ou nutricionais do óleo de buriti. Foram excluídos estudos duplicados, resumos publicados em anais de eventos científicos, trabalhos sem acesso ao texto completo e publicações que não apresentavam relação direta com a temática investigada.

A seleção dos estudos ocorreu em etapas sucessivas, contemplando a leitura dos títulos, resumos e, posteriormente, dos textos completos. Após a aplicação dos critérios de elegibilidade, os estudos selecionados foram submetidos à análise crítica quanto aos objetivos, delineamento metodológico, principais resultados e contribuições científicas para o tema.

As informações extraídas foram organizadas em categorias temáticas, permitindo a sistematização e discussão das evidências encontradas sobre as propriedades farmacológicas e nutricionais do óleo de buriti. Dessa forma, foi possível realizar uma síntese integrativa do conhecimento disponível na literatura, destacando seu potencial de aplicação nas áreas farmacêutica, cosmética e nutricional.

REVISÃO DE LITERATURA

O buriti (*Mauritia flexuosa* L.), popularmente conhecido como buritizeiro, miriti ou buriti-do-brejo, é uma palmeira que se desenvolve tanto em ambientes secos quanto úmidos sendo frequentemente encontrada em locais próximos a nascentes de água. O surgimento do termo “buriti” tem origem na língua tupi-guarani e significa “árvore que fornece líquido” ou “água da palmeira”. É possível destacar que a classificação taxonômica dessa espécie encontra-se representada na Figura 1.

Figura 1- Classificação taxonômica do Buriti

<u>Categoria Taxonômica</u>	
Reino: <i>Plantae</i>	
Divisão: <i>Magnoliophyta</i>	
Classe: <i>Liliopsida</i>	
Ordem: <i>Arecales</i>	
Família: <i>Arecaceae</i>	
Gênero: <i>Mauritia</i>	
Espécie: <i>M. flexuosa</i>	

Fonte: Vieira (2011).

O buritizeiro é uma palmeira de origem Amazônica, a qual, além de compreender parte significativa do território brasileiro, estende-se por outros países da América do Sul, incluindo Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Guiana Francesa. No Brasil, a espécie encontra-se amplamente distribuída nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, tendo sua predominância ocorrendo no bioma Cerrado, reconhecido como o segundo maior bioma brasileiro, caracterizado por elevada biodiversidade e condições ecológicas favoráveis ao desenvolvimento dessa palmeira. É possível visualizar a vegetação predominante no Brasil na Figura 2 (Pavão Pessoa, 2017)

Figura 2- Vegetação brasileira: destaque o Cerrado

Fonte: Pavão Pessoa (2017).

A palmeira apresenta tronco simples, cilíndrico e reto, podendo variar entre 2 e 35 metros de altura e alcançar diâmetro significativo ao longo do seu desenvolvimento. Possuindo cachos de frutos com comprimento que varia de 5 a 8 metros. O fruto apresenta formato elipsoide-oblongo revestido por camadas escamosas córneas e coloração castanho-avermelhada. Sua estrutura é composta pelo mesocarpo (polpa), que envolve o caroço do fruto e a partir desta polpa é possível notar uma grande presença de lipídios que podem ser extraídos o óleo constituído por macromoléculas que possuem efeitos terapêuticos e cosmeceúticos. Esses compostos exercem funções biológicas importantes, atuando como precursores de substâncias essenciais, agentes emulsificantes, isolantes e veículos para o transporte de vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K), com predominância da vitamina A. Observa-se, a característica do fruto na Figura 3 (Pavão Pessoa, 2017).

Figura 3- Fruto de Buriti

Fonte: Vieira (2011).

É possível constatar que a *Mauritia flexuosa* (Buriti), cujos frutos apresentam altos níveis de carotenoides da pró-vitamina A, especialmente β -carotenos, apresenta, em seus extratos, compostos fenólicos entre os quais o ácido gálico se destaca como o mais

prevalente possuindo características antioxidantes e antimicrobianas. Tem que se atentar que o óleo extraído do endocarpo do fruto é rico em flavonoides, os quais se caracterizam por atividades antioxidante, antimicrobiana, antiagregante plaquetária, antitumoral e hipolipemiante, sendo frequentemente utilizado na medicina popular (Menêzes, 2025).

Dentre os diversos benefícios associados ao óleo de buriti representado na figura 4, destaca-se seu amplo potencial de aplicação na indústria cosmética. Esse óleo é apontado como um importante ativo natural capaz de aumentar a elasticidade da pele e reduzir o ressecamento causado pela exposição à radiação solar auxiliando na regeneração dos lipídeos da camada córnea da pele e contribui para o aumento do fator de proteção solar, o que torna o óleo de buriti um forte candidato para a formulação de diversos produtos cosméticos, como: cremes antienvhecimento, protetores solares e produtos pós-sol (Vieira, 2011).

O óleo de buriti também apresenta aplicações em tratamentos capilares, sendo utilizado em formulações destinadas ao cuidado de cabelos danificados ou ressecados, bem como na produção de sabonetes líquidos, sabonetes em barra, géis e cremes dermatológicos (Vieira, 2011).

Figura 4 - Óleo extraído da polpa de buriti

Fonte: Vieira (2011)

Carotenoides

Os carotenoides são moléculas isoprenoides, lipossolúveis e de natureza tetraterpênica, caracterizando-se como pigmentos fotossintéticos presentes em plantas e bactérias. Assim, o betacaroteno destaca-se como o principal carotenoide presente na dieta humana, exercendo atividade pró-vitamina A e desempenhando funções essenciais na prevenção de diversas condições como na proteção do coração contra eventos isquêmicos, acidente vascular encefálico, doenças coronarianas, Alzheimer e demência (Rodrigues *et al.*, 2021).

Conforme Martins (2023), o buriti apresenta elevado teor de carotenoides, especialmente β -caroteno, além de ácido ascórbico, lipídeos, proteínas, carboidratos, compostos fenólicos, fibras e minerais. O fruto possui quantidades significativas de lipídeos, proteínas, carboidratos, taninos, compostos fenólicos, flavonoides, fibras, ferro, cobre e potássio. Suas concentrações no fruto dependem das condições ambientais e características do bioma, conseqüentemente o fruto pode ser classificado como um alimento funcional, em virtude de seu elevado conteúdo de substâncias bioativas, especialmente a provitamina A. Seu consumo está associado à prevenção do estresse oxidativo e de doenças crônicas, incluindo câncer, enfermidades cardiovasculares e distúrbios neurodegenerativos (Martins, 2023).

O ácido ascórbico, também conhecido como vitamina C, desempenha papel fundamental na formação de dentes, ossos e ação antioxidante, além de contribuir para a prevenção de doenças e problemas cardíacos. Esse micronutriente é amplamente descrito em estudos sobre o buriti. É possível destacar que o fruto apresenta compostos terpênicos em seu óleo e demonstrou atividades biológicas relevantes, como ação antioxidante e atividade antimicrobiana dos extratos fenólicos frente a bactérias patogênicas (Martins, 2023).

Atividade antioxidante:

O buriti é caracterizado pela alta concentração de carotenoides, que são pigmentos lipossolúveis de natureza polissoprenoide. Esses compostos são classificados em dois grupos principais: carotenos e xantofilas. Embora apresentem diferenças, ambos compartilham características estruturais importantes, como uma longa cadeia de ligações duplas conjugadas, rica em elétrons e que está diretamente relacionado à sua elevada atividade antioxidante (Leite, 2020)

Os carotenoides podem ser utilizados como ativos em formulações cosméticas, apresentando ação antienvhecimento devido à sua alta capacidade antioxidante. Esses compostos são capazes de absorver a radiação UV, neutralizar radicais livres e capturar espécies reativas de oxigênio (ROS), como o oxigênio singleto. Contribuindo também para a despigmentação da pele e auxiliam no controle da acne. A chegada de estudos recentes indica que outros compostos bioativos, como ácidos graxos e fenólicos totais presentes na polpa e na casca do buriti, apresentam atividade contra diversos micro-organismos (Leite 2020).

A polpa do fruto de *Mauritia flexuosa* contém compostos bioativos no óleo que promovem benefícios significativos no processo de cicatrização (Barros *et al.*, 2014). O óleo extraído é rico em carotenoides, vitamina E e ácidos graxos insaturados, os quais desempenham papel essencial na reparação tecidual, protegendo a membrana celular contra a peroxidação lipídica e assegurando proteção epitelial. É comprovado que concentrações elevadas de ácidos graxos insaturados contribuem para a regeneração tecidual favorecendo a formação e deposição de fibras colágenas sobre a cicatriz, assim como estimulando a proliferação celular (Barros *et al.*, 2014).

Os estudos acerca do efeito antioxidante do buriti evidenciam sua capacidade de agir de forma sistêmica e hepática. Tal efeito antioxidante é atribuído ao elevado conteúdo de ácidos graxos, carotenóides e tocoferóis presentes no óleo de *Mauritia flexuosa* (Aquino *et al.* 2023). A caracterização físico-química do óleo de buriti e sua capacidade antioxidante estão descritas na Tabela 1. O óleo apresentou teores expressivos de β -caroteno e tocoferol, maior concentração de ácidos graxos monoinsaturados (MUFAs), como os ácidos oleico e palmitoleico, e menores proporções de ácidos graxos saturados (SFAs) e poli-insaturados (PUFAs), destacando seu potencial funcional e terapêutico. Constatando que o óleo de buriti apresenta ação efetiva na cicatrização de feridas cutâneas e desempenha papel importante na regeneração tecidual, promovendo a formação de fibras colágenas (Barros *et al.*, 2014).

Na área cosmética, a relevância do óleo de buriti está associada principalmente às suas propriedades hidratantes que conferem à pele um aspecto saudável, esse efeito é mediado pela reestruturação da camada lipídica, além de sua ação antioxidante e capacidade de promover a regeneração da camada hidrolipídica. O óleo de buriti também contribui para o aumento da elasticidade cutânea, protege contra o ressecamento causado pela exposição solar e pelas radiações ultravioleta B, e apresenta propriedades emolientes significativas, reforçando seu potencial funcional em produtos cosméticos (Parente, 2022).

Tabela 1 - Capacidade de antioxidante no óleo de buriti

Parâmetros	Óleo de Buriti
Compostos antioxidantes (mg/kg)	
β-caroteno	787,05 ± 1,55 ^a
α-tocoferol	689,02 ± 2,11
Ácidos graxos (g/100 g)	
Ácido mirístico—C14:0	0,70 ± 0,01
Ácido margárico—C17:0	0,20 ± 0,01
Ácido esteárico—C18:0	3,30 ± 0,03
Total de SFA	4,20 ± 0,05
Ácido palmitoleico—C16:1	19,0 ± 0,57
Ácido oleico—C18:1	72,30 ± 0,80 ^a
Total de MUFA	91,30 ± 1,37 ^a
Ácido linoleico—C18:2	2,40 ± 0,09
Ácido linolênico—C18:3	1,60 ± 0,03
PUFA total	4,00 ± 1,20

MUFA = ácidos graxos monoinsaturados; PUFA = ácidos graxos poliinsaturados; SFA = ácidos graxos saturados.

Fonte: Aquino *et al.* (2023).

Atividade Antibacteriana do óleo *Mauritia flexuosa*

O Brasil vem se destacando nos últimos anos como um grande produtor no setor de frutas nativas, com grande biodiversidade de espécies vegetais que se evidenciam como uma fonte para obtenção de afins terapêutica no mundo farmacológico.

Além das propriedades antioxidantes e cicatrizantes, o óleo de buriti também apresenta atividade antibacteriana. Estudos indicam que seu efeito é mais pronunciado contra bactérias Gram-positivas, como *Staphylococcus aureus* e *Enterococcus faecalis*, enquanto *Escherichia coli* demonstra resistência aos óleos vegetais convencionais (Soares Batista *et al.*, 2012).

Quando associado a antibióticos, o óleo de buriti potencializa a eficácia de determinados fármacos como a gentamicina, esse efeito pode ser explicado pelo mecanismo de ação dos fenóis presentes no óleo que promovem alterações na membrana citoplasmática bacteriana facilitando a penetração de agentes antimicrobianos e ampliando a atividade terapêutica (Burt, 2004).

Segundo Castro *et al.* (2020) que investigaram a atividade antimicrobiana de formulações contendo óleo de buriti nanoencapsulado, comparando-o ao óleo bruto frente a microrganismos como *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella pneumoniae* e *Staphylococcus aureus*. Os resultados indicaram que todos os microrganismos tiveram seu crescimento inibido, sendo que o óleo nanoencapsulado apresentou atividade significativamente superior ao óleo bruto, demonstrando que a tecnologia de nanoencapsulamento potencializa a eficácia antibacteriana do óleo.

Substancialmente o óleo de *Mauritia flexuosa* configura-se como um recurso natural de alto potencial terapêutico, combinando propriedades antioxidantes, cicatrizantes e antimicrobianas, que podem ser exploradas em formulações tópicas para regeneração tecidual e controle de infecções.

Tabela 2 - Percentual de inibição do crescimento microbiano para os microrganismos *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella pneumoniae* e *Staphylococcus aureus* por óleo de Buriti bruto e nanoencapsulado(OGS) (*Mauritia flexuosa*) na concentração de 5 mg/mL.

Microrganismo	Inibição do crescimento microbiano- Média (DP) % Óleo de Buriti bruto	Inibição do crescimento microbiano- Média (DP) % OGS
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	16,43 (2,8) ^a	62,47 (3,00) ^b
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	22,51 (2,69) ^a	69,26 (1,79) ^b
<i>Staphylococcus aureus</i>	42,23 (1,30) ^a	66,94 (4,37) ^b

Fonte: Castro *et al.* (2020).

Atividade Anti-inflamatória

Entre as diversas propriedades dos compostos presentes no buriti, destacam-se suas características anti-inflamatórias e quimiopreventivas. Estudos conduzidos por Soares Batista *et al.* (2012), Fuentes *et al.* (2013) e Barbosa *et al.* (2017) evidenciaram a ação direta do óleo de buriti em lesões induzidas por diferentes métodos experimentais.

Em modelos in vivo, verificou-se eficácia anti-inflamatória tanto na fase inicial quanto na fase tardia, caracterizada pela redução de infiltrados inflamatórios (neutrófilos) e pelo aumento da proliferação de fibroblastos, contribuindo de forma significativa para a reparação tecidual e a resolução das lesões na qual pôde-se constatar a ação direta do tratamento com o buriti sobre as lesões induzidas por diferentes métodos, haja vista, que nos experimentos realizados in vivo constatou-se eficácia anti-inflamatória. Foi observado a redução na liberação de plaquetas de sP-selectina, proteína associada aos processos ateroscleróticos (Soares Batista *et al.* 2012).

Amorim *et al.* (2021) relatou que a administração oral do fruto de *Mauritia flexuosa* induziu efeitos fisiológicos benéficos modulando etapas celulares e bioquímicas da cascata inflamatória, destacando que suplementos alimentares contendo *M. flexuosa*, associados a fármacos anti-inflamatórios, podem potencializar efeitos sinérgicos positivos para o organismo, sugerindo aplicações terapêuticas.

A ação anti-inflamatória do óleo de buriti conforme relatado por Rodrigues *et al.* (2022) mostra-se eficaz no processo de reparação tecidual em lesões de pele. De acordo com Amorim *et al.* (2021), sob a perspectiva alimentar, os suplementos que contém os extratos dos frutos de *M. flexuosa* podem ser utilizados em associação com agentes farmacológicos e terapêuticos, contribuindo para a regulação da homeostase do organismo. Tais suplementos podem ser incorporados a uma dieta nutricionalmente equilibrada, com o objetivo de promover a saúde e auxiliar na prevenção de doenças de origem inflamatória (Martins, 2023).

Atividade Fotoprotetora do Óleo de Buriti

A exposição à radiação solar constitui uma das principais causas de envelhecimento precoce, lesões cutâneas e câncer de pele o que torna fundamental a procura pela proteção da pele contra raios UV e UVB, sendo os protetores solares os cosméticos mais utilizados para essa finalidade. Nesse âmbito, o óleo de buriti possui elevado potencial fotoprotetor, uma vez que seus componentes bioativos podem envolver e proteger as células cutâneas

prevenindo danos ao material genético e reduzindo, assim, o risco de desenvolvimento de carcinomas (Soares Batista *et al.*, 2012).

Conforme Zanatta *et al.* (2010) e Santos *et al.* (2022), o potencial fotoprotetor do óleo de *Mauritia flexuosa* decorre da elevada concentração de tocoferóis e carotenoides presentes em sua composição química. Esses compostos apresentam propriedades antioxidantes capazes de neutralizar radicais livres gerados pela radiação ultravioleta contribuindo para a proteção contra danos fotooxidativos na pele. Estudos com emulsões contendo óleo de buriti demonstraram redução significativa da penetração de radiação UVA e UVB. Foi demonstrado por pesquisas que indicam que a incorporação do óleo de buriti em formulações cosméticas pode aumentar o fator de proteção solar (FPS), reforçando seu potencial como agente fotoprotetor. (Zanatta *et al.*, 2010 e Santos *et al.*, 2022).

Dessa forma o óleo de *Mauritia flexuosa* é capaz de proteger as células contra danos oxidativos tornando os cremes produzidos a partir do óleo de buriti capazes de exercer efeito fotoprotetor contra a irradiação UVA e UVB em queratinócitos e fibroblastos, ou seja, podem ser utilizados como forma de proteção solar (Martins, 2023).

Perfil Lipídico e Nutricional

O mesocarpo do fruto é comestível e nutritivo, contendo óleo de elevada qualidade, rico em vitamina E e constituído por diversos compostos químicos, incluindo α -, β -, γ - e δ -tocoferóis, bem como seus correspondentes tocotrienóis. O α -tocoferol é a forma biologicamente mais ativa da vitamina E, enquanto as formas δ e γ são absorvidas de maneira eficiente pelo organismo humano. Outro fator que o óleo vegetal extraído do fruto apresenta características físico-químicas e valor nutricional significativos, contendo bioativos provenientes de ácidos graxos insaturados, carotenoides e tocoferóis, os quais conferem potencial para efeitos benéficos à saúde. A presença dos carotenoides α -caroteno e β -caroteno, responsáveis pela coloração alaranjada do óleo de buriti, é particularmente relevante, uma vez que atuam como precursores de provitamina A, sendo o β -caroteno o mais eficiente na conversão metabólica. Entre os ácidos graxos insaturados presentes, o ácido oleico (C18:1 ω 9C) predomina, variando entre 69,58% e 75,02%, sendo conhecido por seus efeitos hipotensores, similares aos observados no consumo de azeite de oliva (Rodriguez-Amaya, 2004).

Os ácidos graxos essenciais presentes no óleo de buriti são reconhecidos por seus potenciais efeitos antienvhecimento e anti-inflamatórios. O fruto apresenta também atividade pró-vitaminica significativa e constitui uma importante fonte de fibras, lipídios, ferro e cálcio, nutrientes presentes no óleo extraído do buriti, os quais contribuem para seu valor nutricional e funcional (Pereira Santos *et al.*, 2021).

Resultados e Discussão

Estudos conduzidos por Soares Batista *et al.* (2012) corroboram o uso tópico do óleo de buriti em ulcerações, evidenciando seu efeito como agente cicatrizante e anti-inflamatório. Em seus experimentos, os autores observaram resultados positivos na regeneração tecidual em modelos animais, incluindo redução de células inflamatórias (neutrófilos), diminuição do edema e aumento da proliferação de fibroblastos nos tecidos, o que proporcionou recuperação cicatricial mais rápida em comparação ao grupo controle. Os constituintes ativos do óleo demonstram atividade anti-inflamatória, atuando tanto na fase inicial quanto na fase tardia do processo de cicatrização.

Aquino *et al.* (2023) relataram que o óleo de buriti apresenta elevada atividade antioxidante *in vitro*, atribuída à presença de compostos bioativos, como α -tocoferol, β -

caroteno e ácidos graxos monoinsaturados (AGMs), reforçando seu potencial terapêutico no processo de regeneração tecidual (Barbosa *et al.* 2017).

Apesar dos resultados encontrados e relatados na literatura, algumas limitações devem ser consideradas. Majoritariamente, os estudos disponíveis sobre o óleo de buriti foram conduzidos em modelos experimentais *in vitro* ou em animais, havendo escassez de ensaios clínicos em seres humanos que confirmem sua eficácia e segurança em diferentes aplicações terapêuticas. Acrescenta-se a este fato, a observância quanto a variabilidade na composição química do óleo em função da origem geográfica, das condições de cultivo e dos métodos de extração empregados, o que pode influenciar os resultados observados. Dessa forma, novos estudos clínicos e padronizações metodológicas são necessários para consolidar seu potencial de utilização nas áreas farmacêutica, cosmética e nutricional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das revisões bibliográficas analisadas, foi possível observar o potencial do óleo de buriti nas atividades anti-inflamatória, antibacteriana, fotoprotetora e na sua capacidade nutricional. Devido ao extrato do fruto *Mauritia flexuosa* ser rico em nutrientes especialmente carotenoides e ácidos graxos. Demonstrando sua grande importância na área farmacológica e nutricional.

É possível concluir que uma das principais características da composição do buriti é sua ação anti-inflamatória, que se mostra eficaz na reparação tecidual. Destacando também sua capacidade fotoprotetora decorrente da elevada concentração de carotenoides e tocoferóis. Do ponto de vista alimentar, suplementos que contêm óleos dos frutos de *M. flexuosa* podem ser utilizados em associação com agentes farmacológicos e terapêuticos, contribuindo para a regulação da homeostase do organismo além de poderem ser incluídos como parte de uma dieta nutricionalmente equilibrada, auxiliando na promoção da saúde e na prevenção de doenças de origem inflamatória.

Apesar do potencial do óleo de buriti para o desenvolvimento de novas formulações terapêuticas e para sua associação a outros fármacos, ainda são necessários estudos mais aprofundados sobre seus efeitos benéficos, limitações, segurança e formas adequadas de uso. Dessa forma, a ampliação das pesquisas poderá contribuir para consolidar a utilização da *Mauritia flexuosa* como recurso complementar nas áreas farmacológica, nutricional e cosmética.

Este artigo foi desenvolvido por acadêmicos do curso de Farmácia do Instituto Educacional Santa Catarina — Faculdade Guarai (IESC/FAG), com o objetivo de apresentar o potencial farmacológico, nutricional e comercial associado à utilização do óleo de buriti, contribuindo para o avanço científico e tecnológico relacionado a essa espécie vegetal.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

AMORIM, V. R. *et al.* Anti-inflammatory mechanisms of fruits and by-products from *Mauritia flexuosa*, an exotic plant with functional benefits. **Journal of Toxicology and Environmental Health**, Part A, v. 84, n. 11, p. 441-457, 2021. DOI: 10.1080/15287394.2021.1881672.

AQUINO, J. S. *et al.* Antioxidant and lipid-lowering effects of buriti oil (*Mauritia flexuosa* L.) administered to iron-overloaded rats. **Molecules**, v. 28, n. 6, p. 2585, 2023. DOI: 10.3390/molecules28062585.

BARBOSA, Marília Ursulino *et al.* Topical action of Buriti oil (*Mauritia flexuosa* L.) in myositis induced in rats. **Acta Cirúrgica Brasileira**, v. 32, n. 11, p. 956-963, 2017. DOI: 10.1590/S0102-865020170110000007.

BARBOZA, N. L. *et al.* Buriti (*Mauritia flexuosa* L. f.): an Amazonian fruit with potential health benefits. **Food Research International**, v. 159, p. 111654, 2022. DOI: 10.1016/j.foodres.2022.111654.

BARROS, E. M. L. *et al.* Estudo do creme de buriti (*Mauritia flexuosa* L.) no processo de cicatrização. **Conscientiae Saúde**, v. 13, n. 4, p. 603-610, 2014.

BURT, S. Essential oils: their antibacterial properties and potential applications in foods – a review. **Food Microbiology**, v. 25, n. 3, p. 223-253, 2004.

CASTRO, Gabrielle Mahara Martins Azevedo; PASSOS, Thais Souza; NASCIMENTO, Sara Sayonara da Cruz; MEDEIROS, Isaiane; ARAÚJO, Nathália Kelly; MACIEL, Bruna Leal Lima; PADILHA, Carlos Eduardo; RAMALHO, Adriana Margarida Zanbotto; SOUSA JÚNIOR, Francisco Canidé; ASSIS, Cristiane Fernandes de. Gelatin nanoparticles enable water dispersibility and potentialize the antimicrobial activity of Buriti (*Mauritia flexuosa*) oil. **BMC Biotechnology**, v. 20, artigo 55, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12896-020-00649-4>. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1186/s12896-020-00649-4>. Acesso em: 15 jan. 2026.

DA SILVA, D. L. *et al.* Capacidade antioxidante de frutos do Cerrado. **Desafios: Revista Interdisciplinar da Universidade Federal do Tocantins**, v. 6, n. especial, p. 127-133, 2019. DOI: 10.20873/uftsupl2019-6845.

FUENTES, Eduardo; RODRÍGUEZ-PÉREZ, Wladimir; GUZMÁN, Luis; ALARCÓN, Marcela; NAVARRETE, Sergio; FORERO-DORIA, Oscar *et al.* ***Mauritia flexuosa* presents in vitro and in vivo antiplatelet and antithrombotic activities.** Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, v. 2013, 2013. DOI: 10.1155/2013/653257.

INTERNATIONAL SOCIETY OF AESTHETIC PLASTIC SURGERY (ISAPS). ISAPS International Survey on Aesthetic/**Cosmetic Procedures Performed in 2021**. Mount Royal: ISAPS, 2022. Disponível em: <https://www.isaps.org>. Acesso em: 10 mar. 2026.

LEITE, P. I. P. **Extração verde de compostos bioativos da casca e da polpa do buriti (*Mauritia flexuosa* L.): avaliação das atividades antioxidante e antibacteriana.** 2020. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2020.

MARTINS, A. K. R. Os benefícios do buriti e sua qualidade nutricional para o consumo humano. In: SOUZA, H. R. *et al.* (org.). Ciência e tecnologia de alimentos: o avanço da ciência no Brasil. v. 3. Guarujá: **Científica Digital**, 2023. Disponível em: <https://downloads.editoracientifica.com.br/articles/230212145.pdf>. Acesso em: 28 out. 2024.

MENÉZES, I. C. B. *et al.* Atividades farmacológicas das plantas do Cerrado *Mauritia flexuosa*, *Dipteryx alata* e *Byrsonima crassifolia*: uma revisão da literatura. **Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro**, v. 1, 2025.

NOBRE, C. B. *et al.* Antioxidative effect and phytochemical profile of natural products from the fruits of babaçu (*Orbignya speciosa*) and buriti (*Mauritia flexuosa*). **Food and Chemical Toxicology**, v. 121, p. 423-429, 2018. DOI: 10.1016/j.fct.2018.08.068.

NOBRE, C. B. *et al.* Chemical composition and antibacterial activity of fixed oils of *Mauritia flexuosa* and *Orbignya speciosa* associated with aminoglycosides. **European Journal of Integrative Medicine**, v. 23, p. 84-89, 2018. DOI: 10.1016/j.eujim.2018.09.008.

PARENTE, Luccas Batista *et al.* Análise in vitro da atividade antioxidante e determinação do FPS de formulações dermocosméticas contendo óleo de buriti (*Mauritia flexuosa* L.). **Research, Society and Development**, v. 11, n. 10, e328111032917, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i10.32917.

PAVÃO PESSOA, P. A. **Avaliação das propriedades do óleo de buriti (*Mauritia flexuosa* L.) e sua aplicação em creme vegetal**. 2017. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Ciência de Alimentos) – Universidade Estadual Paulista, São José do Rio Preto, 2017.

PEREIRA FREIRE, J. A. *et al.* Phytochemistry profile, nutritional properties and pharmacological activities of *Mauritia flexuosa*. **Journal of Food Science**, v. 81, n. 11, p. R2611-R2622, 2016. DOI: 10.1111/1750-3841.13529.

PEREIRA SANTOS, F. D. R. *et al.* Características físico-químicas de um sérum desenvolvido à base do óleo de buriti (*Mauritia flexuosa*) para pele idosa. **Revista Enfermagem Atual In Derme**, v. 95, n. 33, 2021.

PEREIRA, F. T. *et al.* Buriti oil: nutritional quality index and antioxidant and antidiabetic effect. **Revista Virtual de Química**, v. 12, n. 1, p. 2-12, 2020. DOI: 10.21577/1984-6835.20200003.

RODRIGUES, M. F. *et al.* Characterization of buriti (*Mauritia flexuosa*) pulp oil and the effect of its supplementation in an experimental model. **Nutrients**, v. 14, n. 12, p. 2485, 2022. DOI: 10.3390/nu14122485.

RODRIGUEZ-AMAYA, D. B. **Harvest Plus handbook for carotenoid analysis**. Washington, DC: International Food Policy Research Institute, 2004.

SAMPAIO, M. B.; CARRAZZA, L. R. **Manual tecnológico de aproveitamento integral do fruto e da folha do buriti (*Mauritia flexuosa*)**. Brasília: Instituto Sociedade, População e Natureza, 2012.

SANTOS, J. S. *et al.* Determination of antioxidant activity and sun protection factor in dermocosmetic formulations containing buriti oil (*Mauritia flexuosa*). **Research, Society and Development**, v. 11, n. 9, 2022.

SOARES BATISTA, J. *et al.* Avaliação da atividade cicatrizante do óleo de buriti (*Mauritia flexuosa* L.) em modelo experimental. **Ciência Rural**, v. 42, n. 1, p. 136-141, 2012.

SOARES, José Fábio *et al.* Caracterização do óleo de buriti produzido no Norte de Minas Gerais: parâmetros de qualidade, perfil de ácidos graxos e conteúdo de carotenoides. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 3, e58010313734, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i3.13734.

SOUZA, Natália Francisca da Silva; VIANA, Deuzuita dos Santos Freitas. Aspectos ecológicos e potencial econômico do buriti (*Mauritia flexuosa*). **Agrarian Academy**, Goiânia, v. 5, n. 9, 2018. DOI: 10.18677/Agrarian_Academy_2018a52.

VIEIRA, D. A.; FACÓ, L. R.; CECY, A. Buriti: um fruto do Cerrado considerado uma planta de uso múltiplo. **Cenarium Farmacêutico**, Brasília, v. 4, p. 11-22, 2011.

VIRAPONGSE, A. *et al.* Ecology, livelihoods, and management of the *Mauritia flexuosa* palm in South America. **Global Ecology and Conservation**, v. 10, p. 70-92, 2017. DOI: 10.1016/j.gecco.2016.12.005.

ZANATTA, C. F. *et al.* Photoprotective potential of emulsions formulated with buriti oil (*Mauritia flexuosa*) against UV irradiation on keratinocytes and fibroblasts cell lines. **Food and Chemical Toxicology**, v. 48, n. 1, p. 70-75, 2010. DOI: 10.1016/j.fct.2009.09.017.